

**B.X. KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI
QO'NG'IROT URUG'LARINING ETNIK TAVSIFI**

To'rayev Sherzod Gulboy o'g'li
Termiz davlat universiteti doktoranti
sherzodturaev193@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Surxon vohasida qo'ng'irot urug'ining voha hududiga kelib o'rinish tarixi, etnik bo'linishi va xo'jalik faoliyati haqida etnograf olimi B.X.Karmisheva tadqiqotlari misolida ko'rsatib berildi. Surxon vohasida soni va nufuzi jihatdan yuqori o'rinda turgan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan qabila qo'ng'irotlar edi. Shuningdek, maqolada qo'ng'irot urug'i XIX asr oxiri XX asr boshlarida Surxon vohasida ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim o'rin tutgani, joylashuv hududlari, qo'ng'irot urug'ining tarkibi, ularning Surxon vohasi etnik guruhlari bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: qo'ng'irotlar, Karmisheva, tortuvli, Surxon vohasi, chorvachilik, qonjig'ali, oyinli, dehqonchilik

АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе исследований этнографа Б.Х.Кармишевой показаны история, этническое деление и хозяйственная деятельность рода Кунгирот в Сурханском оазисе. Самым многочисленным и влиятельным племенем в Сурханском оазисе, занимавшимся земледелием и скотоводством, были кунгираты. Также в статье показано, что кунгиратский род играл важную роль в общественно-политической жизни Сурханского оазиса в конце 19 - начале 20 вв., ареалы дислокации, состав кунгиратского рода, их тесная связь с этносами Сурханского оазиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кунгираты, Кармышева, тортувли, Сурханского оазиса животноводство канджигали айинли, сельское хозяйство

ABSTRACT. In this article, the history, ethnic division, and economic activities of the Kungirots clan in the Surkhan oasis were shown on the basis of the researches of the ethnographer B.Kh. Karmisheva. The most numerous and influential tribe in the

Surkhan oasis, engaged in agriculture and animal husbandry, were the Khungirats. Also, the article shows that the kungirat clan played an important role in the socio-political life of the Surkhan oasis at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the location areas, the composition of the kungirat clan, and their close connection with the ethnic groups of the Surkhan oasis.

KEY WORDS: kungrats, Karmisheva, tortuvli, Surxan oasis, farming, konjigali, ainli, husbandry.

KIRISH

XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Sharqiy Buxoro hududida 92 urug‘ mavjud bo‘lib, ular turli asrlarda turli hududlardan kirib kelgan va mahalliy tubjoy aholi etnogenezi hamda etnik tarkibiga bevosita yoki bilvosita ta‘sir ko‘rsatgan. Movarounnahr hududiga asosan XVI asr boshlarida Shayboniyxon bilan birga - qo‘ng‘irotlar, yuzlar, laqaylar, semiziylar, kesamirlar, qatag‘onlar, durmenlar va boshqalar kirib kelgan edilar. Ular kirib kelgach mahalliy aholi tarkibiga singib ketishgan va ular umumiy nom bilan o‘zbeklar deb atalgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligi, xususan Sharqiy Buxorodagi aholining ijtimoiy holatiga nazar tashlar ekanmiz, ijtimoiy nufuzi jihatdan qo‘ng‘irotlar, yuzlar, loqaylar, semiziylar, kesamirlar, qatag‘onlar, durmenlar mutlaq yetakchilik qilganligini kuzatishimiz mumkin. [1,-B.44] Qo‘ng‘irotlar bu elatlar orasida Surxon vohasida eng yirik urug‘lardan biri bo‘lgan. Qo‘ng‘irotlarni o‘rganish borasida B.X. Karmisheva tadqiqotlari beqiyos ahamiyatga egadir.

Surxondaryo elshunosligining sho‘rolar davridagi eng yuqori nuqtasi kelib chiqishi boshqird bo‘lgan professor Bilqis Xalilovna Karmisheva nomi bilan bog‘liq. Tadqiqotchi o‘ziing uzoq yillar mobaynida olib borgan izlanishlari natijasida O‘zbekiston va Tojikiston janubiy viloyatlari aholisining etnografiyasiga doir fundamental asarini yozadi. Uning 1976-yilda Moskva shahrida nashr etilgan “Ocherki etnicheskoy istorii yujnix rayonov Tadjikistana i Uzbekistana” asari xozirgacha hudud elatlarini o‘rganishdagi asosiy qo‘llanma vazifasini bajarib keladi. Mazkur hududning har qanday elatini o‘rganayotgan tadqiqotchi shu kitobni

o'rganmay, mavzuni yoritma olmaydi. B. X. Karmisheva ham yurtimizda zamonasining g'oyaviy qoliplariga to'g'ri kelmaydigan murakkab voqelikka duch keladi. Hamkasblaridan farqli ravishda olim turli elat vakillarining kundalik turmushi va madaniyatini ko'proq bevosita dala amaliyotlari asosida o'rganadi, shuning uchun ham uning xulosalari boshqa tadqiqotchilarning ta'kidlaridan farqli ravishda ehtiyotkorligi, ikkilanishlar va izohlar seroblighi bilan ajralib turadi. B. X. Karmisheva tomonidan to'plangan katta miqyosdagi ma'lumotlar nazariy jihatdan tahlil qilinmaganligi uchun hozirgacha muallaq holda turibdi. [2,-B.77]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu ishni yoritishda qiyosiy-tavsifiy metodlardan foydalanildi. Mavzuni yoritishda asosan birlamchi adabiyot sifatida B.X. Karmisheva asarlari manba sifatida olindi.

NATIJALAR

Qo'ng'irotlar kelib chiqishi borasida turli taxminlar mavjuddir. Qator adabiyotlarda Qo'ng'irotlar qo'ng'ir ot mingani uchun qo'ng'irotlar deb atalgan, deyilgan. Surxon hududiga bu qabila Shayboniyxon bilan birgalikda kirib kelgan degan faraz ko'proq o'z tasdig'ini topmoqda. Qo'ng'irotlar Surxonning quyi oqimida, Amudaryoda, Termiz yaqinidagi Qozoqli va Achamaylida, oz miqdorda Qoratog'daryo bo'yida va Sherobodaryonning o'rta oqimi havzasida, Ko'hitang tizmasining sharqiy yon bag'irlari etaklarida Gurjak qishlog'ida, shuningdek, uning vakillari Sherobod vohasining yana uchta qishlog'ida - Go'rin-qishloq, Jangaariq va Xo'jaqiyda joylashgan.

B.X. Karmisheva ta'kidlagan 12 ta ayin urug'idan Sherobod vohasida kamroq yashagan, aksariyati o'rganilayotgan hududdan tashqarida – Ko'hitangdaryo havzasidan g'arbga cho'zilgan tog'lari hududlarda joylashgan. Ko'hitang tog'larining sharqiy yon bag'rida faqat bitta qishloq Qiziloliyada oyinlilar yashagan, Poshxurd yaqinida yana bitta qishloq bor edi. 1926-yilda Qashqadaryo viloyatining janubi-sharqiy qismidagi qo'ng'irotlarni tekshirgan K.P.Vasilievning yozishicha, oyinlilar ikki qismga – to'par, kochay, qoraqalpoq va kauka urug'lariga, ikkinchisi esa cho'ron, hojibachcha, turkman, qora, kal, beshbala, axtana va aitangali bo'lingan.

1971-yilda nafaqat qo'ng'irotlar, balki boshqa o'zbek qabilalarining nasl-nasabi bo'yicha eng yaxshi mutaxassislardan biri, Boysun tumanidagi Kofirun qishlog'ida yashovchi Ergash Shukurov tortuli bo'limi Qonjig'alining tarmoqlaridan biri ekanligini aytgan. Karmisheva - "boshqa barcha ma'lumot beruvchilarim tortulalarni Qonjig'alilar bilan bir qatorga qo'yishgan, ularni Qo'ng'irotning kenja xotining avlodi deb hisoblashgan. Tortulilar asosan Boysun bekligida joylashgan" deya ma'limot bergan. G'arbda ular joylashgan hudud ba'zi joylarda Sherobodaryoga va Xudaydod hududlarigacha, sharqda – Surxondaryo Qumqo'rg'onga qadar, shimolda Xalqayardaryo vodiysini o'z ichiga olgan, janubda esa Sherobod bekligi chegaralarigacha cho'zilgan. Boysun hududida Tortulilarning bu olti avlodi turli joylarda tarqalib ketgan. Bundan mustasno ravishda Boysunning shimoli-sharqiy qismida, daryo vodiysiga nisbatan kamroq yashagan. Denov, Hisor va Qo'bodiyon bekligida aholi orasida qo'ng'irotlar keng tarqalgan. Hozirgi kunda Sho'rchi tumani hududida Baxshitepa, Ijtimoiyat, Qoraariq, Xurlik, Serg'ayrat tumanlarida keng tarqalgan. Ulardan olingan xabarlarga ko'ra qo'ng'irotlar o'zlarining to'liq shajaralarini bilishmagan.[3,-B.211]

Bobotog' tizmasi etaklarida yashovchi o'zbek urug'lari qo'ng'irot, do'rmon, qoratamg'ali, barmaki kabilar yashaydi. Ularning asosiy xo'jaligi lalmi dehqonchilik bilan bog'liq chorvachilik edi. Bir qism aholi yozgi yaylovlarga (ovul) ko'chganlar, bir qismi esa qishgi doimiy turar joylarda qolib, ekstensiv donchilik xo'jaligi bilan shug'ullanganlar. Bahorda Kavaksoy, Belisiniq, Darvozakan, Selga, Tammasoy, Bo'risoy kabi soylarda suvlarni qator ariqchalar shaklida to'plab tekislik tomon oqizganlar. Bu suvlar daradan chiqish joydagi minglab gektar yerlarga loyqa oqovalarni oqizib kelgan. Bu yerlarni o'zbeklar "selga" yoki "selga erlari" deb ataganlar. Ilk bahorda bunday erlarda hech qanday ishlovlarsiz bug'doy, shuningdek, sabzavotchilik ekinlari ekilgan. Dehqonchilikning bu turi xalq orasida "selovakorlik" deb nomlangan. XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida chorvachilik ham dehqonchilik kabi muhim tarmoqlardan biri sifatida o'ziga xos tarzda rivojlanib keldi. Vohaning qulay iqlimi, keng yaylovlarning mavjud bo'lishi bunda muhim ahamiyatga egadir. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan voha chorvachiligi o'rganilib, yaylovlarning

tabiiy sharoiti va foydalanish imkoniyatiga qarab 3 turga bo'lgan: tog' bag'ri va cho'l yaylovlari, ya'ni pastki tog' oldi va cho'l zonasi rayonlaridagi kuzgi, qishki, bahorgi yaylovlar; o'rta tog' rayonlaridagi bahorgi, yozgi, kuzgi yaylovlar; yuqori tog' rayonlaridagi yozgi yaylovlar.[4,-B.125]

MUHOKAMA

Qo'ng'irotlarining qabilaviy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni dastlab N.V.Xanikov, so'ngra N.F.Sitnyakovskiy, inqilobdan keyingi yillarda esa Vasilev materiallari asosida I.P.Magidovich nashr etgan. Qo'ng'irotlarining shajaraviy sxemasi T. Nafasovning dissertatsiyasida ham bor. Xorazm qo'ng'irotlarining urug' tarkibi va ularni ko'chishi K.L.Zadixina tomonidan o'rganilgan. T. Nafasovning dissertatsiyasidan ba'zi ma'limotlarni olgan Karmisheva qo'ng'irotlarni quyidagi guruhlarga bo'ladi: tilyaumat, bandikuchuk, maulish, chullik va karagursak. Qo'ng'irotlar orasida o'z qabilalarining ajdodi Qo'ng'irotning birinchi xotinidan to'rt o'g'li bor edi, degan fikr bor edi: Vaxtamg'ali, Koshtamg'ali, Kanjig'ali va Aiynna (yoki Ayinli). Bu o'g'illarni to'rt qo'ng'irotning ajdodlari va kichik xotining beshinchi farzandi eriga berilgan sovg'a sifatida tortuli deb atalgan. Xotinlarning o'g'illaridan kelib chiqqan 66 ta mahalliy urug'i bor bo'lib, ular quyidagicha taqsimlangan: 18 vahtamg'ali, 16 qo'shtamg'ali, 14 qonjig'ali, 12 ayinli va tartulida 6 ta urug' bor edi. Ushbu naslning har biri o'z navbatida oilaviy guruhlardan tashkil topgan kichik bo'linmalarga bo'lingan.

Qo'ng'irot qabilasining asosiy bo'linmalari o'z nomlarini barqaror saqlab qolishdi. Qabilalarning tarkibida allaqachon sezilarli aralash nomlarni ko'rish mumkin: bir xil nomlar turli qabilaviy guruhlarda uchraydi masalan, abakli turkumida ly va tartulu bor, shuningdek qoraqalpoqlarda qo'shtamg'ali va ayinli ham uchraydi. Ularning nomlari ko'pincha shaxslarning ismlari va taxalluslaridan kelib chiqqan. Shuning uchun nomlari o'zgaruvchan edi. Urug'lar va ularning bo'linmalari ham chet ellik guruhlarning qo'shilishi hisobiga o'sib borgan. Turli tadqiqotchilar tomonidan berilgan qo'ng'irotlarning nasabnomalaridagi nomuvofiqliklar, bu qabilaning o'ta shajaraviy tuzilishining harakatchanligi bilan izohlanadi.[5.-B79]

Sharqiy Buxoro qo'ng'irotlari va ularning Xorazmdagi elatdoshlari hamda barcha qoraqalpoq urug'laridagi sakkiz etnonim aynan bir-biriga mos kelgan: achamayli, bolg'ali, bog'ajeli, qonjig'ali, qoraqursak, qoshtamg'ali, tortuvli va to'qiz (tog'iz). Shu kabi Sharqiy Buxoro qo'ng'irotlari bilan Xorazm o'zbek-qo'ng'irotlari o'rtasida yana besh etnonim mos keladi: barak, bobay, jilantamg'ali, qarabura, nog'ay; qoraqalpoqlar bilan esa ayinni, aqpichaq, baymoqli, qozoyoqli, kazak, qaychili, kanchi, qorabo'yin, qarg'a, qo'ldovli, kopish, kuyish, qurama, taraqli, urus, xandaqli, cho'michli, irg'akli va boshqalar. Shunday qilib, Sharqiy Buxoro qo'ng'irotlari Xorazm qo'ng'irotlari bilan 13, qoraqalpoq qo'ng'irotlari bilan 32 etnonimlarini parallel etnonimlar sifatida mos kelishini kuzatish mumkin. [6.-B.122]

Karmishovning asarida keltirilgan qo'ng'irotlarning genealogik jadvalida bu qabilaning beshta: vaxtamg'ali, qo'shtamg'ali, qonjig'ali, oyinli va tortuvli kabi urug'lardan iborat ekanligi ko'rsatiladi. Qo'ng'irotlar orasida eng katta guruh vaxtamg'ali bo'lib, u 20 ta katta urug'ga bo'linadi. Bular: ochamayli, baymoqli, taroqli, chiniqli, qazayoqli, cho'michli, qaychili, ishqili, qiyg'ochli, jilontamg'ali, bolg'ali, qoraqo'ng'irot, bo'gajeli, o'yuvli, xandaqli, irg'oqli, aboqli, kesovli, gilambobli va ushkili urug'laridan iborat. Qo'shtamg'ali 16 urug'ga bo'lingan: qoraqasmoq, qoraqalpoq, ko'chaxo'r, to'langit, utroqli, kal, tulovmat, mavlish, kulobi, ko'sa, chol, barmoq, savribuzar, samburu, bandikuchuk, oqpichoq. Qonjig'ali 14 ta urug'ga: qoraursoq, no'g'ay, ulus, moltaka, chullik, qo'ldovli, chala, quyun, qorabuvra, qora, do'ska, ko'rto'g'ay, jelkillak, to'ppora. Oyinlilar 12 ta urug'ga bo'lingan: oytamg'a, churon, kachay, beshbola, hojibachcha, oqtona, tupor, kal, qovg'a, turkman, qoraqalpoq, qora. Tortuvli 6 urug'ga bo'lingan: to'g'iz, mo'nka, oboxli, mayda to'ba, o'r, cho'poq.[7.-B.86]

XULOSA

O'zbek xalqi tarkibidagi qipchoq komponentli subetnik guruhlari XVI asr boshlaridan Dashti qipchoqdan Movarounnahr hududlariga joylasha boshlagan etnik birliklardir. Ular yarim o'troq turmush tarzini uzoq vaqt saqlab qolgan bo'lib, chorvachilik hamda dehqonchilik xo'jaligini birga olib borgan subetnoslardir. Ma'lumki, mazkur qatlamning o'ziga xosligi irqiy tuzilishida mongoloid belgilarning

ancha sezilarli ekanligi, tilida «jo‘qchilar» shevasi kuchli va o‘z nomini «o‘zbek» deb nomlashidadir. Bu qatlam turli katta-kichik etnik guruhlardan iborat: qo‘ng‘irot, mang‘it, qipchoq, nayman, kenagas, saroy, xitoy, ming, yuz, qirq, qatag‘on va hokazolar. Bu etnik guruhlarda ko‘pincha o‘zbek-qo‘ng‘irot, o‘zbek-qipchoq, o‘zbek-qatag‘on kabi qo‘sh etnonimli tizim qo‘llanilgan. Yuqoridagi ma‘lumotlarga asosan fikrimizni xulosalaydigan bo‘lsak, qo‘ng‘irot urug‘i Surxon vohasida muqim o‘rnashgan urug‘lardan hisoblanib, hudud ijtimoiy-siyosiy hamda iqtisodiy hayotida muhim o‘ringa ega bo‘lgan.

Surxondaryo hududida XVI asr boshlarida qo‘ng‘irot ulusi shakllandi va undagi barcha elatlar, XVIII asrning o‘rtalarigacha, ya‘ni ulusning tarqalishigacha, umumiy nom bilan yagona elni tashkil etganlar. Keyinchalik esa, ichki nizolar va tashqi bosqinchilik natijasida qo‘ng‘irot ulusi tanazzulga uchragach, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchilar qo‘ng‘irot atamasini saqlab qolgan bo‘lsa, o‘troq aholi chig‘atoy nomi bilan yuritiladigan bo‘ldi. Shunday sharoitda ham, uzoq tarix jarayonida ham o‘zlarining nomlarini saqlab qolgan elatlar bor. Qo‘ng‘irotlar vohaning deyarli barcha hududlarida keng tarqalgan bo‘lib, asosan dehqonchilik, chorvachilik shuningdek hunarmandchilik bilan shug‘ullanib kelishgan. Hozirgi kunda ham ushbu urug‘ Surxon vohasida o‘z ahamiyati jihatidan katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu boradagi ilmiy ishlarimizni kelgusida yanada kengaytiramiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. To‘rayev Sh., Rahmonov M. B.X. Karmisheva asarlarida yuz urug‘larining etnik tasnifi// Oriental Renaissance: Innovate, educational, natural and social science. Scientific Journal Impact factor. 2022.44
2. Mirzayev J.Z. Surxondaryo elatlari: o‘rganilishi muammolari va istiqbollari// “Boysun bahori” ochiq folklor festivalini Jahon sivilizatsiyasidagi Boysunning moddiy va ma‘naviy madaniyati” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. T. Yangi nashr. 2019. 77
3. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана//– М.: 1976. 224

4. Кармышева Б.Х. Типы скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана. // СЭ. 1969. 68
5. Qayumov A. XX asr boshlarida O‘zbekiston hududida etnik holat//Adabiyot uchqunlari. T. 2015. 77
6. Маликов А. М. Узбеки группы кунграт долины Зерафшана в XIX – начале XX в.//Укитувчи. Самарканд, 2007. 121
7. Дониёров Х Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент, 1968.86-88